

HERRAMIENTA:

Cómo poner en marcha una comunidad de práctica virtual

Tiempo efectivo estimado

Los meses que se necesiten para consolidar la práctica virtual.

Objetivos

1. Facilitar la comunicación y colaboración entre las personas miembros de la comunidad.
2. Promover un espacio para la reflexión, diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias.
3. Facilitar la generación y el uso del conocimiento sobre un tema determinado.
4. Promover el establecimiento de alianzas estratégicas entre miembros de la comunidad.

Perfil del público meta

Esta herramienta se dirige a los beneficiarios directos (productores y otros actores de los consorcios), así como a los especialistas, técnicos de programas, colaboradores de los proyectos y programas (IICA – INIA – Otras instituciones u organizaciones).

Perfil del equipo de facilitación

Ser dinámico y capaz de crear un ambiente agradable para mantener una conversación, incentivar el debate, capacidad de síntesis de los temas cubiertos. Interesarse y realizar cambios cuando la comunidad lo requiera, así como tener la dedicación para dar seguimiento a estos. Es necesario tener empatía con los miembros de la comunidad para lograr confianza y comunicación efectiva. La persona encargada

de facilitar esta herramienta debe escuchar y saber guiar al grupo, también es necesario tener creatividad para organizar e implementar las sesiones virtuales de la comunidad de forma dinámica y atractiva para los miembros.

Es importante tener iniciativa y capacidad de compilar documentos de interés relacionados con los temas importantes para la comunidad, motivando a los miembros de la comunidad sobre la utilidad y beneficios de trabajar bajo este mecanismo y en forma colaborativa.

Metodología

Paso 1

Etapas de diseño: la meta es definir estrategias y propósitos.

1. Definir los temas que se tratarán, los objetivos, el propósito y la estrategia por seguir.
2. Se seleccionan e invita a los participantes para formar parte de la comunidad. Aquí es muy importante que una vez seleccionados los miembros, también se definan los roles que cada uno va a cumplir. Siempre debe existir un facilitador o coordinador de la comunidad y también existen grupos de personas que participen activa y constantemente, así como personas que participen de forma ocasional, esto dependiendo de los temas que se abarquen en las distintas actividades o sesiones virtuales.
3. Se escogen los medios de comunicación que utilizará la comunidad. Aquí es muy importante asegurarse de que existe conexión a Internet y además, buscar opciones de herramientas gratuitas de comunicación de la comunidad, para garantizar la sostenibilidad.
4. Se elabora el primer plan de acción con actividades, objetivos, metodologías, profesionales de apoyo, responsables, cronograma, entre otros aspectos.

En este primer paso es importante convocar un primer grupo de participantes y con ellos establecer una primera estructura, establecer las pautas por seguir y los mecanismos por medio de los cuales operará la comunidad de práctica. Muy importante definir las necesidades de conocimiento de los miembros y que estas queden plasmadas en la estrategia.

Paso 2

Etapas de motivación: La meta es intercambiar conocimiento.

1. Se analiza y se comparte conocimiento sobre los temas definidos.
2. Se utilizan los medios de comunicación virtual. Este es un aspecto muy importante, pues influye mucho en qué tan efectiva resulta la comunicación en la comunidad. Existen dos categorías de medios: a) medios asincrónicos: correo electrónico, foros, listas de distribución y repositorios (estos cuando lo que se quiere es compartir información) y b) medios sincrónicos: chat, *webinar* (conferencia por web), conferencias por Skype, entre otros.
3. Se realizan las primeras actividades conjuntas de los miembros de acuerdo con un cronograma previamente definido en el plan de acción.
4. Se identifican nuevos participantes de la comunidad de práctica. Esto conforme se van abarcando nuevos temas y definiendo nuevas necesidades de la comunidad en el camino.

Como en este paso la meta es compartir conocimiento, es muy importante promover un espacio para la reflexión de grupo, para así conocer qué es realmente lo que esperan los miembros. Además, es muy importante hacer un mapeo del conocimiento con que cuentan los miembros, esto por dos razones: 1. Si ya se tiene un conocimiento de base, se tiene claro un punto de partida y 2. Ese conocimiento que ya existe puede transferirse a otros.

Paso 3

Etapas de desarrollo: La meta es generar y utilizar el conocimiento

1. Se implementa el plan de acción.
2. Algunos participantes asumen tareas de coordinación.
3. Se inicia un proceso de mayor nivel de compromiso y participación.
4. Se genera conocimiento e intercambio de este.
5. Se difunde el conocimiento generado por la comunidad hacia otras redes y personas externas.

En este paso, lo más importante es generar conocimiento derivado del intercambio, productos, servicios para la comunidad. La comunidad debe estar lo suficientemente motivada y estar en constante actividad, de manera que esto lleve a un intercambio de conocimiento para generar nuevo conocimiento.

Paso 4

Etapa de evolución: La meta es innovar conocimiento

1. Se inicia una etapa donde la comunidad de práctica es referente en algunos de los temas, de acuerdo con un público externo interesado.
2. Se revisan la estrategia y los propósitos y se elabora un nuevo plan de acción.

Materiales y equipo

1. 2 parlantes de computadora
2. 1 extensión de cable
3. Computadora y medios electrónicos: correo, foros, listas de distribución y repositorios, así como medios sincrónicos: chat, *webinar* (conferencia por web), conferencias por Skype.
4. 1 *videobeam* o proyector de vídeos.

Consideraciones por tomar en cuenta.

Es necesario que las tutorías en manejo de equipos electrónicos y computacionales se dé por medio de técnicas accesibles y fáciles de comprender, a través de vídeos guiados, tutorías extras, entre otras; por ello es importante conocer las necesidades particulares del entorno.

Literatura sugerida

1. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Italia). s. f. Comunidades de práctica. Guías prácticas (en línea). Roma, Italia. Consultado 26 may. 2016. Disponible en http://www.fao.org/elearning/course/FK/ES/pdf/trainerresources/gp_comunidadesdepracticadas.pdf.
2. Jabif, L; Blanco, R; Souto Simao, M; Arcas, PH. 2014. Comunidades de práctica y tutoría de los foros virtuales: materiales de apoyo a la formación (en línea). Buenos Aires, Argentina, IPE-UNESCO. Disponible en http://www.buenosaires.iipe.unesco.org/sites/default/files/Libro_VI_spa_1.pdf.
3. Martin, G. 2013. Guía Comunidades de Práctica (en línea). PNUD-ONU. Consultado 30 mar. 2017. Disponible en http://saludpublicavirtual.udea.edu.co/eva/plugin-file.php/3682/mod_resource/content/13/Guia%20Comunidades%20de%20Pr%C3%A1ctica.pdf.
4. Ramírez L. *et al.* 2016. Manual de buenas prácticas de extensión rural: caso de Costa Rica (en línea). San José, Costa Rica, Foro RELASER-Costa Rica, INTA. Consultado 26 may.2016. Disponible en <http://www.relaser.org/index.php/documentos/repositorio-de-documentos/foro-nacional-costa-rica>.
5. Sanz, S. 2005. Comunidades de práctica virtuales: acceso y uso de contenidos (en línea). Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 2(2). Consultado 28 oct. 2016. Disponible en <http://rusc.uoc.edu/index.php/rusc/article/viewFile/v2n2-contenidos-digitales/v2n2-contenidos-digitales>.